

**АНАЛИЗ И МОДИФИКАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ
АУТЕНТИФИКАЦИИ WINDOWS****ANALYSIS AND MODIFICATION OF STANDARD WINDOWS
AUTHENTICATION TOOLS****САФЬЯНОВ АРТЁМ АЙРАТОВИЧ,***Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева.***СОТНИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева.***SAFIANOV ARTEM AIRATOVICH,***Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev.***SOTNIKOV SERGEY VIKTOROVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev.*

В данной статье рассматривается проблема безопасности и аутентификации в современной цифровой эпохе, в частности защита от атак посредством внешних накопителей. Представлен процесс разработки оптимального программного обеспечения, гарантирующего безопасность пользователей. Проанализированы имеющиеся системы и способы безопасности, обеспечивающие аутентификацию пользователя. Выявлены исследования возможности улучшения средств аутентификации ПО, представленные на рынке для обеспечения безопасности компьютерных систем. Рассмотрены такие аспекты, как способы офлайн-атаки на компьютер, отмечена необходимость баланса между безопасностью и удобством использования программ. Определены недостатки программного обеспечения типа USB Locker, Port Locker, PC Locker Pro и Smart PC Locker Pro. Определена проблема специализированных систем управления с доступом к компьютерам, которые ограничивают стандартные интерфейсы ОС для предотвращения утечки данных и вирусов. Сделан вывод, что множество стандартных средств аутентификации не оправдывают себя, напротив – требуется новое программное обеспечение, предлагающее универсальность и комплексный подход к безопасности компьютерной системы.

This article examines the problem of security and authentication in the modern digital age, in particular protection against attacks by external storage devices. The process of developing optimal software that guarantees the safety of users is presented. The existing systems and security methods that ensure user authentication are analyzed. Studies have been identified on the possibility of improving software authentication tools available on the market to ensure the security of computer systems. Aspects such as methods of offline attacks on a computer are considered, the need for a balance between security and ease of use of programs is noted. The disadvantages of software such as USB Locker, Port Locker, PC Locker Pro and Smart PC Locker Pro have been identified. The problem of specialized control systems with access to computers that restrict standard OS interfaces to prevent data leakage and viruses has been identified. It is concluded that many standard authentication tools do not justify themselves, on the contrary, new software is required that offers versatility and an integrated approach to computer system security.

Ключевые слова: безопасность, аутентификация, блокировка доступа, интуитивный интерфейс, блокировка USB-накопителей, парольная защита, операционная система.

Key words: security, authentication, access blocking, intuitive interface, USB storage locking, password protection, operating system.

В настоящее время цифровые технологии становятся все более значительными и распространенными, вопросы безопасности и аутентификации приобретают особую актуальность. Несмотря на наличие стандартных средств аутентификации в операционной системе «Windows», такой как "Windows Hello", и возможности входа с использованием физических носителей, эффективность этих мер недостаточна [2; 4; 5].

Человеческий фактор играет ключевую роль в системе безопасности. Часто пользователи не следят за тем, чтобы заблокировать систему, покидая рабочее место, что создает уязвимость и увеличивает риск несанкционированного доступа к их персональным данным.

Одним из основных способов офлайн-атак на персональные компьютеры является подключение внешних накопителей [6]. Злоумышленники могут использовать данные устройства для заражения компьютера различными видами вредоносного программного обеспечения. Это могут быть стилеры данных, майнеры криптовалюты, ботнеты и другие виды малвари, которые могут нанести серьезный ущерб как отдельным пользователям, так и организациям. Разработанное программное обеспечение может сыграть важную роль в решении данной проблемы. Исключение возможности взаимодействия с графическим интерфейсом системы, включая проводник и диспетчер задач, может значительно снизить вероятность успешной атаки через внешние накопители и другие вредоносные механизмы, работающие в обычной операционной среде [3]. Блокировка доступа к внешним носителям данных до момента прохождения пользователем аутентификации также является эффективным способом предотвращения атак [1; 8]. Это позволяет убедиться в подлинности пользователя перед тем, как предоставить ему доступ к системным ресурсам, в том числе и к подключаемым устройствам. Однако при разработке и внедрении такого программного обеспечения необходимо учитывать потенциальные последствия для пользовательского опыта и удобства использования. Важно балансировать между безопасностью и удобством, чтобы не создавать излишних неудобств для пользователей и не замедлять рабочие процессы. В настоящее время существует множество программного обеспечения, предназначенного для защиты компьютерных систем от различных угроз, включая атаки через внешние накопители данных. Однако большинство из них страдают от проблем устаревания и недостаточной частоты обновления, что делает их уязвимыми перед новыми видами атак и методами обхода защиты. Часть программ обладает устаревшим и не интуитивным интерфейсом, что затрудняет их использование и управление ими для конечных пользователей. Это создает препятствия для эффективного применения мер безопасности в организациях и может привести к ошибкам в конфигурации или неправильному использованию программы, что в свою очередь увеличивает риск компрометации безопасности. С другой стороны, существует современное программное обеспечение, которое предлагает более продвинутые методы защиты и более интуитивный интерфейс. Однако, оно часто характеризуется высокими системными требованиями и значительной нагрузкой на аппаратное обеспечение компьютеров. Это может стать проблемой для малых офисов с ограниченными ресурсами, так как такое программное обеспечение может привести к замедлению работы компьютеров и снижению производительности.

Наиболее популярными являются различные порт локеры, такие как: "USB Locker" от компании "Softwares Orbit" (Рис. 1.), и "Port Locker" от "EgiTec" (Рис. 2.) [12; 14].

Рис. 1. Интерфейс USB Locker

Рис. 2. Интерфейс Port Locker.

Однако недостатком таких программ является их уязвимость перед атаками злоумышленников. Поскольку эти приложения обычно не защищены паролем и не имеют механизмов предотвращения удаления или отключения, злоумышленники могут легко обойти их защиту. Удаление или отключение приложения открывает доступ к USB-портам и позволяет злоумышленнику осуществить атаку или скопировать конфиденциальные данные. Более того, когда программа не обновляется в течение длительного времени, как это в случае с USB Locker и Port Locker, это оставляет её уязвимой перед новыми видами атак и угроз безопасности. Поскольку последние обновления для данных приложений выходили еще в далеком 2010 году и не совместимы с более новыми версиями операционных систем «Windows», они могут быть неэффективны в обеспечении безопасности на современных компьютерах.

Другой же вид программного обеспечения – различные PC Locker's, например такие как "PC Locker Pro" от компании "Silvereaglesoft" (Рис. 3.), или "Smart PC Locker Pro" от компании "NoVirusThanks" (Рис. 4.) [10; 11].

Рис. 3. Интерфейс PC Locker Pro.

Рис. 4. Интерфейс Smart PC Locker Pro

И всё же, подобно порт локерам, эти программы также страдают от недостатков в области защиты собственной безопасности. Хотя они могут блокировать доступ к основному интерфейсу системы и запускаться при загрузке компьютера, злоумышленники могут легко обойти эту защиту. Например, они могут воспользоваться диспетчером задач, чтобы выключить или отключить программу, а также запустить другие программы, такие как "Process Hacker", для принудительного завершения процессов [7]. Это позволяет злоумышленникам обойти защиту и получить доступ к компьютеру и данным. Кроме того, отсутствие регулярных обновлений и усовершенствований в подобных программах, как в случае с "PC Locker Pro", оставляет их уязвимыми перед новыми угрозами и методами атаки. Даже если программа обновляется, но не привносит значительных изменений в безопасность, как это утверждается в случае с "Smart PC Locker Pro", это также оставляет ее под угрозой.

Самым близким аналогом разработанной программы являются системы управления компьютерным клубом. Например “Система управления компьютерным клубом Locker” (Рис. 5.) или “Club Client” (Рис. 6.) [9; 13].

Рис. 5. Интерфейс Система управления компьютерным клубом Locker

Рис. 6. Интерфейс Club Client

Эти системы обычно ограничивают доступ пользователей к стандартным интерфейсам операционной системы, таким как рабочий стол и меню "Пуск". Они также могут отключать доступ к диспетчеру устройств и блокировать использование внешних USB-накопителей, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных или введение вирусов через под-

ключенные устройства. Но, данные системы узконаправленные и обычно не предназначены для использования в офисах и малых предприятиях. Они специально разработаны для управления компьютерными клубами и подобными учреждениями, где требуется учет времени использования компьютеров и ограничение доступа для различных категорий пользователей. Кроме того, такие системы могут быть дорогими в установке и поддержке, а также могут иметь ограниченные возможности интеграции с другими бизнес-процессами и системами управления. Это делает их менее подходящими для использования в офисной среде или в малых предприятиях, где требуются более гибкие и универсальные решения для обеспечения безопасности и управления доступом.

Разработанное ПО для обеспечения безопасности компьютерной системы (Рис. 7.), представляет собой решение, которое устраняет недостатки других подобных программ и обладает рядом преимуществ.

Рис. 7. Интерфейс разработанного ПО

1. Универсальность и комплексный подход: новое программное обеспечение объединяет лучшие решения различных подходов к безопасности. Оно ограничивает доступ пользователя к системным ресурсам, таким как «Диспетчер задач», меню «Пуск» и «Проводник», а также блокирует использование внешних USB-накопителей. Такой комплексный подход позволяет эффективно защищать систему от несанкционированного доступа и угроз.

2. Парольная защита: для доступа к системе требуется ввод пароля. Это дополнительный уровень безопасности, который обеспечивает аутентификацию пользователя и предотвращает несанкционированный доступ.

3. Невозможность отключения стандартными способами: программное обеспечение ограничивает доступ к системным ресурсам, таким как «Диспетчер задач» и «Реестр». Это делает невозможным отключение или изменение программы стандартными способами, что повышает уровень защиты от атак. Устойчивость к завершению процесса: даже если процесс программы будет завершен, она автоматически перезапускается. Это обеспечивает непрерывную работу программы и сохраняет уровень защиты даже при попытках атаки или обхода системы.

4. Особый фокус на безопасности и защите: программное обеспечение разработано с акцентом на обеспечение максимальной безопасности компьютерной системы. Ограничение доступа к критическим системным функциям и персистентность программы даже при попытках ее завершения делают это решение надежным и эффективным в предотвращении угроз безопасности.

Таким образом, данное программное обеспечение является современным и надежным решением, гарантирующим безопасность компьютерной системы, которое совмещает в себе высокий уровень защиты и удобство использования для конечных пользователей. А также предоставляет комплексный подход к безопасности, который охватывает различные аспекты защиты системы от угроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баев А.В., Гаценко О.Ю., Самонов А.В. Программный комплекс управления доступом USB-устройств к автоматизированным рабочим местам // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 1. С. 52-61.
2. Гершевич Е.К., Савостьянова И.Л. Использование технологий биометрической направленности в качестве главного способа защиты данных // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. Т. 1. № 11. С. 541-542.
3. Жукова П.Н., Насонова В.А., Ходякова Н.В. О некоторых средствах защиты информационных систем от несанкционированного доступа // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 2. С. 83-88.
4. Мешкова Е.В. Функции контроля удостоверений и доступа как механизм безопасности операционной системы Windows 10 // Контентус. 2016. № 8. С. 180-182.
5. Митрошина Е.В. Применение биометрической аутентификации с помощью функции Windows Hello от Microsoft // E-SCIO. 2017. № 1. С. 68-71.
6. Полежаев П.Н., Малахов А.К., Сагитов А.М. "Ахиллесова пята" USB-устройств: атака и защита // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2015. № 1. С. 106-117.
7. Сулавко А.Е. Технологии защиты от внутренних угроз информационной безопасности // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2011. № 1. С. 45-51.
8. Трошина С.М., Смирнов А.С. Защита от технологий BadUSB // Вестник Уральского финансово-юридического института. 2017. № 2. С. 69-73.
9. Pisoft. URL: <https://pisoft.ru/cc> (дата обращения: 12.04.2024).
10. Softonic. URL: <https://pc-locker-pro.softonic.ru> (дата обращения: 12.04.2024).
11. Softonic. URL: <https://smart-pc-locker-pro.softonic.ru> (дата обращения: 12.04.2024).
12. Softonic. URL: <https://usblocker.softonic.ru> (дата обращения: 12.04.2024).
13. Software. URL: <https://allsoft.ru/software/vendors/psoft/-locker/194628> (дата обращения: 12.04.2024).
14. Uptodown. URL: <https://port-locker.ru.uptodown.com/windows> (дата обращения: 12.04.2024).

© Сафьянов А.А., Сотников С.В., 2024.